

Elektronik Yayıncılıkta Farklı Bir Bakış Açısı; Akademi V.T

Özhan AYKUT – OM Yazılım

Elektronik yayıncılıkla birlikte gelişen ve artık sektörde sıkça söz edilen elektronik kütüphaneler, ülkemizde yabancı kaynaklı da olsa kullanılmaktadır. Her konuda olduğu gibi elektronik yayıncılık ve elektronik kütüphanecilik alanlarında da çeşitli firmalar için geniş bir pazar olan ülkemizde kendi ürettiğimiz bilgilerin verimli kullanımı için hazırlanan bir program. Akademi V.T, benzerlerinden farklı olarak öncelikle bir elektronik derme oluşturmayı hedeflemektedir. Buradaki amacımız oluşturan dermenin öncelikli olarak kuruma en verimli şekilde kullandırılması.

Bu bildiriye Akademi V.T programı hakkında ayrıntılı bilgi verilecek, kayıtlar ve bu kayıtlardan alınan raporlardan örnekler sunulacak. Sistemin çalışma mantığı ve diğer programlardan farklılıkları ortaya konulacaktır.